

बौद्धिक संपदा का समाजशास्त्र बौद्धिक संपदा कानूनों के कारण समाज में ज्ञान प्राप्ति के अवसरों पर प्रभाव पारंपरिक ज्ञान और आदिवासी विरासत के पेटेंटिंग से उत्पन्न चुनौतियां सांस्कृतिक पहचान और वैश्वीकरण में बौद्धिक संपदा की भूमिका ।

जगदीश पावरा

सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र

शासकीय स्नातकोत्तर आदर्श महाविद्यालय झाबुआ म.प.

Corresponding Author – जगदीश पावरा

DOI - 10.5281/zenodo.14905164

बौद्धिक संपदा का समाजशास्त्र:

परिचय:

बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) वह अधिकार होते हैं, जो किसी व्यक्ति या संगठन को उनके मानसिक श्रम, रचनात्मकता और नवाचार के परिणामस्वरूप उत्पन्न संपत्ति पर मिलते हैं। इन अधिकारों में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन आदि आते हैं। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आने वाले ये अधिकार समाज में ज्ञान और सूचना के वितरण, उपयोग और स्वामित्व को नियंत्रित करते हैं। बौद्धिक संपदा के कानूनों के माध्यम से एक ओर जहां रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है, वहीं दूसरी ओर समाज में ज्ञान के प्राप्ति के अवसरों पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। समाजशास्त्र इस तरह के प्रभावों का अध्ययन करता है कि कैसे इन कानूनों ने समाज की संरचना, संस्कृति, और पहचान पर प्रभाव डाला है। विशेष रूप से पारंपरिक ज्ञान और आदिवासी विरासत के संदर्भ में बौद्धिक संपदा के कानूनों की जटिलताएँ और वैश्वीकरण में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

बौद्धिक संपदा कानूनों के कारण समाज में ज्ञान प्राप्ति के अवसरों पर प्रभाव:

बौद्धिक संपदा के कानूनों का समाज पर गहरा असर पड़ता है। ये कानून नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोत्साहन उत्पन्न करते हैं, लेकिन इनकी संरचना और प्रवर्तन ने ज्ञान के मुक्त प्रवाह पर अनेक सीमाएँ भी उत्पन्न की हैं। उदाहरण स्वरूप, जब कोई नया उत्पाद या विचार पेटेंट के तहत आता है, तो वह केवल पेटेंट धारक के अधिकार क्षेत्र में आता है। इससे अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उस ज्ञान या तकनीक का उपयोग करने के लिए पेटेंट धारक से अनुमति लेनी पड़ती है, जो व्यावसायिक रूप से महंगा और जटिल हो सकता है।

इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्वास्थ्य क्षेत्र में देखा जा सकता है। जब कोई दवा पेटेंट के तहत आती है, तो उसे केवल पेटेंट धारक ही व्यावसायिक रूप से बेच सकता है, जिससे अन्य दवा निर्माताओं के लिए उस दवा का उत्पादन या वितरण करना मुश्किल हो जाता है। यह गरीब और विकासशील देशों में ज्ञान की उपलब्धता और स्वास्थ्य देखभाल पर गंभीर असर डालता है, क्योंकि उच्च कीमतों के कारण लोग आवश्यक चिकित्सा उत्पादों तक पहुँच नहीं बना पाते। इस तरह, बौद्धिक संपदा के कानूनों का एक नकारात्मक

प्रभाव यह है कि यह ज्ञान को सीमित कर देता है, और इससे गरीब या विकासशील देशों में सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

इसके अलावा, बौद्धिक संपदा कानूनों के कारण बड़े निगमों और कंपनियों को अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से अधिक लाभ प्राप्त होता है, जबकि छोटे उद्यमी या स्थानीय समुदाय अपने नवाचारों और रचनात्मक कार्यों से उचित लाभ नहीं उठा पाते। यह स्थिति समाज में असमानता और शक्ति के असंतुलन को बढ़ाती है।

पारंपरिक ज्ञान और आदिवासी विरासत के पेटेंटिंग से उत्पन्न चुनौतियाँ:

पारंपरिक ज्ञान और आदिवासी विरासत के पेटेंटिंग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ बौद्धिक संपदा के कानूनों का एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद पहलू हैं। आदिवासी समुदायों और स्थानीय समाजों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी संचित पारंपरिक ज्ञान होता है। इसमें औषधीय पौधों का उपयोग, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ, कृषि तकनीकें, कला और शिल्प आदि शामिल होते हैं। यह ज्ञान न केवल उनके जीवन और अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा होता है, बल्कि उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान का भी हिस्सा होता है।

जब यह पारंपरिक ज्ञान पेटेंट के तहत आता है, तो यह उन समुदायों के अधिकारों और स्वामित्व पर गंभीर संकट उत्पन्न करता है। उदाहरण के रूप में, यदि कोई कंपनी किसी औषधीय पौधे का पेटेंट लेती है, जो आदिवासी समुदाय द्वारा कई पीढ़ियों से उपयोग में लाया जा रहा है, तो यह आदिवासी लोगों को उनके पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने से रोक सकता है। परिणामस्वरूप, आदिवासी समुदायों को उनके प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहर का उचित लाभ नहीं मिल पाता।

यह स्थिति 'बायोपायरेसी' (biopiracy) के रूप में सामने आती है, जिसमें बाहरी संस्थाएँ या कंपनियाँ बिना आदिवासी समुदायों की अनुमति के

उनके प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहर का व्यावसायिक दोहन करती हैं। ऐसे मामलों में आदिवासी समुदायों को न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि उनका सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकार भी उल्लंघित होता है। इसके अलावा, पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट करना यह भी सिद्ध कर सकता है कि यह ज्ञान केवल उस पेटेंट धारक का है, जबकि यह समाज के एक बड़े हिस्से द्वारा वर्षों से संचित और उपयोग किया जा रहा होता है।

सांस्कृतिक पहचान और वैश्वीकरण में बौद्धिक संपदा की भूमिका:

वैश्वीकरण के इस युग में बौद्धिक संपदा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। वैश्वीकरण ने दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया है, लेकिन इसके साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के संरक्षण की चुनौतियाँ भी बढ़ गई हैं। बौद्धिक संपदा के अधिकारों का वैश्विक प्रवर्तन और नियमों का पालन करने से विभिन्न देशों की सांस्कृतिक धरोहरों पर असर पड़ सकता है।

जब किसी सांस्कृतिक प्रतीक, कला या शिल्प को पेटेंट किया जाता है, तो यह उस सांस्कृतिक पहचान के स्वामित्व पर सवाल उठा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में विभिन्न पारंपरिक हस्तशिल्प और किलिम कला हैं, जिन्हें पेटेंट किए जाने पर स्थानीय कारीगरों और समुदायों को नुकसान हो सकता है। यदि इन सांस्कृतिक तत्वों का पेटेंट किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों में चला जाता है, तो यह उनकी पहचान और उनके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है।

इसके अलावा, वैश्वीकरण के कारण बड़ी कंपनियाँ और संस्थाएँ स्थानीय संसाधनों और सांस्कृतिक धरोहरों का दोहन कर सकती हैं। वे इन संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं और फिर इन्हें वैश्विक बाजार में बेचना शुरू कर सकती हैं, जबकि मूल समुदायों को इसके आर्थिक लाभ से वंचित किया जा सकता है। इससे सांस्कृतिक

उत्पीड़न और आर्थिक असमानता का निर्माण हो सकता है।

निष्कर्ष:

बौद्धिक संपदा के कानूनों ने समाज में ज्ञान के वितरण और उपयोग को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इनके नकारात्मक प्रभाव भी स्पष्ट हैं। इन कानूनों ने नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा तो दिया है, लेकिन साथ ही यह समाज में असमानता और ज्ञान की असमान उपलब्धता का कारण भी बने हैं। पारंपरिक ज्ञान और आदिवासी विरासत के पेटेंटिंग से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न करती हैं। वैश्वीकरण में बौद्धिक संपदा की भूमिका सांस्कृतिक पहचान और संसाधनों के संरक्षण की दिशा में

विचारणीय है। इसलिए, बौद्धिक संपदा के कानूनों को संतुलित और समावेशी तरीके से लागू करना आवश्यक है, ताकि नवाचार को प्रोत्साहन मिले और साथ ही सांस्कृतिक अधिकारों और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा की जा सके।

संदर्भ सूची:

1. बौद्धिक सम्पदा विधियां, ज्ञानवती धाकड, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन।
2. बौद्धिक सम्पदा अधिकार विधी, डॉ.एस के.सिंह, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन।
3. पेटेंट और पेटेंट कानून का परिचय, शिव प्रसाद बोस, जय बोस, भारतीय कानूनो के अनुसार
4. इन्टरनेट के द्वारा